

Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Pahandut Seberang, Palangka Raya: Studi Tentang Budaya Politik dan Peran Adat dalam Kehidupan Sosial-Politik

William Sinaga¹, Yoggy², Tini Amelia³

¹Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Palangka Raya

²Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Palangka Raya

³Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Palangka Raya

e-mail: williamsinaga02@gmail.com 206yoggy@gmail.com tiniamelia225@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya politik dan partisipasi politik masyarakat Kelurahan Pahandut Seberang, Kalimantan Tengah, serta mengkaji peran mantir adat dalam kehidupan sosial dan politik setempat, dengan perhatian khusus pada keterlibatan generasi muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap lima informan, yaitu satu aparaturnya kelurahan, satu mantir adat, dan tiga warga masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat Kelurahan Pahandut Seberang cenderung bersifat pasif atau subjek, ditandai dengan kesadaran terhadap keberadaan pemerintah namun minimnya keterlibatan aktif dalam proses politik. Partisipasi politik warga, khususnya generasi muda, masih tergolong rendah dan didominasi oleh ketidakpedulian serta minimnya pemahaman terhadap isu-isu politik. Mantir adat, meskipun tidak dilibatkan secara formal dalam ranah politik, berperan signifikan sebagai mediator sosial dalam penyelesaian konflik dan permasalahan kemasyarakatan. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan literasi politik dan peningkatan keterlibatan masyarakat, termasuk optimalisasi peran tokoh adat sebagai jembatan antara pemerintah dan warga.

Kata Kunci: *Budaya Politik, Partisipasi Politik, Mantir Adat, Generasi Muda, Pahandut Seberang.*

PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, partisipasi politik tidak hanya terwujud melalui pemilihan umum, tetapi juga mencakup keterlibatan warga dalam berbagai proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Namun, realitas yang ditemui di lapangan sering kali menunjukkan kesenjangan antara harapan demokratis dan praktik partisipasi warga, terutama di komunitas-komunitas yang memiliki struktur sosial dan budaya tersendiri.

Kelurahan Pahandut Seberang, yang terletak di Kalimantan Tengah, merupakan salah satu komunitas dengan karakteristik sosial-budaya yang unik. Masyarakat di kelurahan ini hidup dalam perpaduan antara nilai-nilai adat lokal dan tuntutan kehidupan modern, termasuk dalam ranah politik. Kondisi ini menarik untuk dikaji mengingat dinamika politik lokal di daerah ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh struktur sosial adat, di mana tokoh seperti mantir adat masih memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari sisi demografi, generasi muda di Kelurahan Pahandut Seberang juga menjadi perhatian dalam penelitian ini. Sebagaimana terjadi di banyak daerah lain di Indonesia, generasi muda seringkali berada di persimpangan antara tradisi lokal dan pengaruh modernisasi, termasuk dalam hal keterlibatan dan kepedulian terhadap proses politik. Rendahnya tingkat partisipasi politik generasi muda menjadi tantangan tersendiri bagi penguatan demokrasi di tingkat kelurahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan budaya politik masyarakat Kelurahan Pahandut Seberang, (2) menganalisis tingkat dan pola partisipasi politik warga, (3) mengkaji peran mantir adat dalam kehidupan sosial dan politik kelurahan, serta (4) mengidentifikasi tingkat keterlibatan dan pemahaman politik generasi muda. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika politik lokal di Kelurahan Pahandut Seberang sebagai bahan masukan bagi pengembangan kebijakan yang lebih partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial-politik yang terjadi di Kelurahan Pahandut Seberang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap kompleksitas pengalaman, persepsi, dan makna yang dimiliki oleh para partisipan dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap lima informan yang dipilih secara purposif, yaitu: (1) satu orang aparatur kelurahan yang memiliki pemahaman langsung mengenai dinamika pemerintahan dan politik lokal; (2) satu orang mantir adat yang merupakan tokoh kunci dalam struktur sosial adat masyarakat setempat; serta (3) tiga orang warga masyarakat Kelurahan Pahandut Seberang yang representatif dari berbagai latar belakang.

Data yang terkumpul dianalisis secara tematik melalui tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai informan yang berbeda.

PEMBAHASAN

1. Budaya Politik Masyarakat Kelurahan Pahandut Seberang

Temuan penelitian menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat Kelurahan Pahandut Seberang cenderung bersifat pasif dan konformis. Warga pada umumnya menyadari keberadaan pemerintah dan struktur kekuasaan di atasnya, namun keterlibatan mereka dalam proses politik bersifat minimal dan reaktif—mengikuti arus tanpa inisiatif aktif. Kondisi ini sejalan dengan konsep budaya politik

"*subjek*" sebagaimana dikemukakan oleh Almond dan Verba (1963), di mana masyarakat memiliki kesadaran politik tetapi tidak merasa memiliki kemampuan atau dorongan untuk memengaruhi proses politik.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur kelurahan, diketahui bahwa sebagian besar warga hanya terlibat dalam kegiatan politik yang bersifat formal dan seremonial, seperti pemilihan umum, tanpa berpartisipasi lebih jauh dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) atau forum-forum konsultasi publik lainnya. Pola ini mencerminkan adanya jarak antara warga dan proses pemerintahan lokal yang seharusnya bersifat partisipatif.

Lebih jauh, wawancara dengan warga masyarakat mengungkapkan bahwa mayoritas dari mereka merasa tidak memiliki kepentingan langsung atau kemampuan untuk memengaruhi kebijakan. Sebagian warga menyatakan sudah terbiasa dengan kondisi yang ada dan menganggap urusan politik sebagai domain elit atau pemerintah, bukan sesuatu yang menjadi tanggung jawab bersama warga biasa.

2. Partisipasi Politik Warga

Partisipasi politik warga Kelurahan Pahandut Seberang, sebagaimana terungkap dalam penelitian ini, berada pada tingkat yang rendah hingga sedang. Keterlibatan warga umumnya terbatas pada pemungutan suara saat pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Di luar itu, partisipasi dalam bentuk aktif—seperti menghadiri rapat warga, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, atau terlibat dalam organisasi politik—relatif jarang dilakukan.

Dari wawancara terhadap tiga orang warga, diperoleh gambaran bahwa ketidakaktifan ini tidak semata-mata disebabkan oleh apatis, melainkan juga oleh rasa ketidakberdayaan dan kurangnya informasi mengenai mekanisme partisipasi yang tersedia. Warga mengaku tidak mengetahui bagaimana cara menyalurkan aspirasi secara efektif, sehingga memilih untuk tidak terlibat.

Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya sistematis untuk meningkatkan literasi politik warga dan membuka kanal-kanal partisipasi yang lebih aksesibel. Pemerintah kelurahan perlu berperan lebih proaktif dalam mendorong keterlibatan warga, misalnya melalui sosialisasi rutin mengenai hak dan kewajiban politik, serta penyediaan forum-forum diskusi yang inklusif.

3. Peran Mantir Adat dalam Kehidupan Sosial dan Politik

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah peran mantir adat di Kelurahan Pahandut Seberang. Berbeda dengan ekspektasi awal bahwa tokoh adat akan memiliki pengaruh politik yang signifikan, hasil wawancara menunjukkan bahwa posisi mantir adat tidak secara formal dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan politik di kelurahan.

Namun demikian, mantir adat memainkan peranan yang sangat penting dalam dimensi sosial kehidupan masyarakat. Sebagai penengah dan mediator dalam berbagai permasalahan sosial, mantir adat menjadi rujukan utama warga ketika menghadapi konflik antarpersonal, sengketa tanah, atau perselisihan adat. Fungsi mediasi ini sangat dihargai oleh masyarakat karena dianggap lebih efektif, cepat, dan diterima secara budaya dibandingkan jalur formal hukum negara.

Kondisi ini mencerminkan dualisme kelembagaan yang umum ditemui di banyak komunitas adat di Indonesia, di mana institusi adat dan institusi negara berjalan secara paralel. Meskipun mantir adat tidak memiliki otoritas formal dalam ranah politik pemerintahan, legitimasi sosialnya di mata masyarakat tetap tinggi. Hal ini membuka peluang untuk mengoptimalkan peran mantir adat sebagai jembatan antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam konteks musyawarah dan konsultasi publik.

4. Keterlibatan dan Kepedulian Politik Generasi Muda

Salah satu temuan yang paling menonjol dan mengkhawatirkan dari penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepedulian dan partisipasi politik generasi muda di Kelurahan Pahandut Seberang. Berdasarkan wawancara, generasi muda cenderung bersikap apatis terhadap isu-isu politik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, sebagian dari mereka mengaku tidak memahami konsep-konsep dasar politik, seperti fungsi pemerintah kelurahan, mekanisme pemilihan umum, atau hak-hak politik yang mereka miliki sebagai warga negara.

Kesenjangan pemahaman ini dapat berdampak serius bagi masa depan demokrasi lokal. Generasi muda yang tidak melek politik berpotensi menjadi objek mobilisasi yang mudah dimanipulasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu tanpa kemampuan kritis yang memadai. Sebaliknya, ketika generasi muda mampu berpartisipasi secara aktif dan kritis, mereka dapat menjadi agen perubahan yang mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Rendahnya partisipasi generasi muda ini tidak bisa dilepaskan dari minimnya program pendidikan politik yang menasar kelompok usia muda di kelurahan. Selain itu, pengaruh budaya populer dan media sosial yang lebih dominan dibandingkan wacana politik lokal turut berkontribusi pada keterputusan generasi muda dari proses demokrasi di tingkat kelurahan.

5. Keberlanjutan Program dan Rekomendasi

Program ini menunjukkan potensi keberlanjutan yang tinggi. Pihak Kelurahan Pahandut Sebrang, khususnya Wakil Lurah, berkomitmen untuk lebih meningkatkan kesadaran partisipasi politik Masyarakat Pahandut Sebrang agar tidak sampai tahap Ikut Ikutan memilih Pemimpin saja, Tetapi sampai Tahap Masyarakat bisa berpikir Kritis untuk menentukan Pemimpin mereka kedepannya.

Rekomendasi Tindak Lanjut: Kelurahan disarankan membuat program sosialisasi untuk meningkatkan sikap Partisipatif dalam segi Pemilihan Umum, serta perbanyak Koordinasi dengan pemerintah setempat seperti Walikota bahkan Gubernur untuk meningkatkan Partisipatif masyarakat Pahandut Sebrang.

Signifikansi PkM: Penelitian ini membuktikan bahwa pembentukan sikap Partisipatif Masyarakat Pahandut Sebrang dalam Pemilihan Umum sangat penting untuk menentukan Pemimpin yang Tepat untuk kepentingan bersama, Jangan sampai menyesal karena tidak sempat memilih Pemimpin yang bukan Pilihannya

Tahap Koordinasi

1. Tahap Persiapan

Sebelum pelaksanaan wawancara, peneliti melakukan serangkaian persiapan yang sistematis guna memastikan proses pengumpulan data berjalan dengan lancar dan menghasilkan informasi yang valid. Tahap persiapan ini meliputi penyusunan pedoman wawancara (*interview guide*) yang memuat daftar pertanyaan utama dan pertanyaan pendalaman berdasarkan fokus penelitian, yaitu budaya politik, partisipasi politik warga, peran mantir adat, serta keterlibatan politik generasi muda.

Peneliti juga melakukan koordinasi awal dengan pihak Kelurahan Pahandut Seberang untuk memperoleh izin penelitian serta membangun rapport dengan calon informan. Koordinasi dilakukan melalui komunikasi informal dengan aparatur kelurahan guna menjelaskan tujuan penelitian dan memastikan kesediaan para informan untuk diwawancarai. Selain itu, peneliti mempersiapkan perlengkapan dokumentasi berupa alat perekam suara dan buku catatan lapangan (*field notes*) guna menangkap informasi secara menyeluruh selama proses wawancara berlangsung.

Gambar 1. Proses penyampaian Surat ke Kelurahan Pahandut Seberang

2. Tahap Koordinasi dan Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposif (*purposive sampling*), yakni dengan memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan lima orang informan yang terdiri atas satu orang aparatur kelurahan, satu orang mantir adat, dan tiga orang warga masyarakat Kelurahan Pahandut Seberang.

Pertemuan pertama dilakukan secara langsung dengan mengunjungi Kantor Kelurahan Pahandut Seberang untuk menemui aparatur kelurahan, memperkenalkan diri sebagai peneliti, dan menyampaikan maksud serta tujuan penelitian. Pada kesempatan yang sama, peneliti memohon rekomendasi mengenai tokoh adat (mantir) yang tepat untuk diwawancarai. Pertemuan kedua dilakukan untuk menemui Pak Mantir Adat secara langsung di kediamannya, guna menjelaskan peran

dan kontribusinya sebagai informan kunci dalam penelitian ini. Untuk informan dari unsur masyarakat, peneliti melakukan pendekatan secara bertahap kepada tiga warga yang dinilai representatif dari sisi usia, latar belakang, dan pengalaman dalam kehidupan sosial-politik kelurahan.

3. Pelaksanaan Wawancara

Wawancara dilaksanakan secara tatap muka dengan masing-masing informan di lokasi yang disepakati bersama, baik di kantor kelurahan, kediaman informan, maupun tempat yang nyaman bagi informan. Proses wawancara menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*), sehingga memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan tambahan dan pendalaman sesuai dengan alur percakapan yang berkembang secara alami.

Wawancara dengan aparaturnya kelurahan difokuskan pada pertanyaan seputar dinamika pemerintahan lokal, tingkat keterlibatan warga dalam kegiatan kelurahan, serta pandangan terhadap budaya politik masyarakat setempat. Sementara itu, wawancara dengan mantir adat mengeksplorasi peran dan fungsi lembaga adat dalam kehidupan sosial dan politik kelurahan, hubungan antara lembaga adat dan pemerintah kelurahan, serta pandangan tokoh adat terhadap partisipasi politik warga. Adapun wawancara dengan tiga orang warga masyarakat menggali persepsi, pengalaman, dan sikap mereka terhadap politik lokal, pemilihan umum, serta keterlibatan mereka dalam forum-forum pengambilan keputusan di kelurahan.

Setiap sesi wawancara berlangsung antara 30 hingga 60 menit dan direkam dengan persetujuan informan. Peneliti juga mencatat hal-hal penting yang muncul di luar pertanyaan pokok sebagai data pendukung dalam buku catatan lapangan.

4. Tahap Evaluasi dan Refleksi Data

Setelah seluruh sesi wawancara selesai dilaksanakan, peneliti melakukan transkripsi rekaman secara verbatim dan mengorganisasikan catatan lapangan. Data yang terkumpul kemudian dievaluasi kecukupannya berdasarkan prinsip kejenuhan data (*data saturation*), yaitu kondisi ketika informasi dari informan-informan berikutnya tidak lagi menghasilkan tema atau perspektif baru yang signifikan.

Proses refleksi dilakukan dengan membandingkan data dari kelima informan untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan perspektif mengenai budaya dan partisipasi politik di Kelurahan Pahandut Seberang. Triangulasi sumber diterapkan dengan mengonfirmasi temuan dari satu informan kepada informan lain guna memastikan keabsahan data. Melalui proses ini, peneliti berhasil memperoleh gambaran yang lebih utuh dan akurat mengenai dinamika sosial-politik yang terjadi di kelurahan, sebagaimana yang akan diuraikan dalam bagian pembahasan berikut.

5. Lampiran

IDENTITAS WAWANCARA

Nama Pewawancara	William Joshua Sinaga
NIM	2330102040014
Nama Narasumber	Tanisha Aprilia Cristin, S.Kom
Status/Jabatan Narasumber	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi / Penata Muda (III/a)
Tempat Wawancara	Kelurahan Pahandut Sebrang
Tanggal & Waktu Wawancara	25 Mei 2026 / 10 : 41 WIB

IDENTITAS OBSERVASI

Nama Pengamat	Yoggy, Tini Amelia
NIM	2330302040034, 2330202040026
Lokasi Observasi (Kelurahan/Kecamatan)	Kelurahan Pahandut Sebrang
Kegiatan yang Diamati	Penjelasan Mantir Adat dalam Partisipasi Politik pada Masyarakat Pahandut Sebrang
Tanggal Observasi	25 Mei 2026
Waktu Observasi	12:03

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, budaya politik masyarakat Kelurahan Pahandut Sebrang bersifat pasif dan subjek, di mana warga menyadari keberadaan pemerintah namun cenderung tidak terlibat secara aktif dalam proses politik. Pola ini mencerminkan rendahnya rasa kepemilikan warga terhadap proses demokrasi lokal.

Kedua, partisipasi politik warga terbatas pada keikutsertaan dalam pemilihan umum tanpa keterlibatan lebih lanjut dalam forum-forum konsultasi atau advokasi kebijakan. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan informasi mengenai mekanisme partisipasi dan rasa ketidakberdayaan yang mengakar di kalangan warga.

Ketiga, mantir adat memiliki peran sosial yang signifikan sebagai mediator konflik dan penyelesaian masalah kemasyarakatan, meskipun tidak dilibatkan secara formal dalam proses politik pemerintahan. Potensi ini perlu dioptimalkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Keempat, generasi muda di Kelurahan Pahandut Sebrang menunjukkan tingkat kepedulian dan pemahaman politik yang rendah. Kondisi ini memerlukan intervensi melalui program pendidikan politik yang sistematis dan relevan dengan konteks kehidupan mereka.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pendekatan yang komprehensif dalam membangun partisipasi politik warga, yang tidak hanya mengandalkan mekanisme formal, tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh lokal yang telah memiliki legitimasi sosial di masyarakat, termasuk mantir adat, sebagai mitra strategis dalam proses demokratisasi di tingkat kelurahan.

Daftar Pustaka

- Almond, G. A., & Verba, S. (2015). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*.
- Budiardjo, M. (2004). *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia pustaka Utama, Jakarta. *Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*.

- Creswell, J. (2003). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods*. Sage Publications..
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No easy choice: Political participation in developing countries*. Harvard University Press.
- Norris, P. (2002). *Democratic phoenix: Reinventing political activism*. Cambridge University Press.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard university press.